

JEUX D'ENFANTS SUR LA CÉRAMIQUE GRECQUE D'ÉPOQUE CLASSIQUE

Entre 450 et 375 avant notre ère, les peintres de vases attiques développent un goût prononcé pour les représentations de scènes où des enfants s'adonnent à des activités de jeu. Ainsi les *choés*, ou *chous* au singulier, ces petits cruchons de taille variable, deviennent le support privilégié d'une iconographie où l'enfant en train de jouer occupe une place centrale. Ces vases se comptent par centaines, révélant une production abondante sur une période relativement courte.

Le décor de chacun de ces vases est unique et les scènes de jeux y sont d'une grande diversité. Certaines impliquent l'utilisation de jouets, comme sur un *chous* conservé au musée national d'Athènes, où une petite fille tire un chariot à roulettes, ou *hamax*, composé de deux roues reliées par une planchette et raccordées à une longue tige permettant à l'enfant de manipuler l'objet.

Sur d'autres vases, les enfants interagissent avec de petits animaux, le plus souvent des chiens de race dite « maltaise ». Dans d'autres scènes encore, les enfants utilisent des accessoires de jeu, comme une balle ou un bâton, en suivant des règles encore difficiles à comprendre.

Un cruchon, toujours conservé à Athènes, met en scène deux garçons nus : l'un d'eux tient un long bâton dans la main droite, la main gauche dirigée vers un objet sphérique – très probablement une balle ; l'autre, en face de lui, semble essayer d'attraper cette balle. Un troisième objet est posé sur le sol, difficile à identifier. Pourtant Les Grecs devaient

reconnaître, dans cette scène, une séquence familière dont le code nous échappe encore...

À QUOI JOUENT LES ENFANTS ?

L'identification de ces jeux enfantins est en effet malaisée, car les textes qui expliquent leurs règles sont rares et souvent d'époque plus tardive. Le livre IX de l'*Onomasticon* de Julius Pollux décrit ainsi plusieurs activités ludiques, mais il est rédigé au II^e siècle de notre ère, soit plus de 600 ans après la production des *choés* attiques. De plus, les scènes dépeintes ne sont pas de simples illustrations de textes littéraires, mais des représentations imaginaires du réel, opérant des choix. Enfin, hier comme aujourd'hui, les règles de jeux sont définies par les enfants eux-mêmes et se transforment

Une petite fille tire un chariot à roulettes. *Chous* attique à figures rouges, 450-400 avant notre ère. 8,5 cm. Athènes, musée national d'archéologie, inv. 1267. © H. Ammar

CI-DESSUS. L'enfant joue avec un chien de race dite « maltaise ». *Chous* attique à figures rouges, 425-375 avant notre ère. 8 cm. Athènes, musée national d'archéologie, inv. 12141. © H. Ammar

à chaque partie... Comme le souligne Platon, dans le livre VII de ses *Lois*, rédigé à la même période que la production des *choés*, les « amusements de cet âge, il y en a qui naissent tout seuls, et que les enfants trouvent d'eux-mêmes sitôt qu'ils sont ensemble » (trad. A. Diès, CUF). La variété des jeux des petits Grecs nous échappera donc pour toujours. Cependant, la recherche de règles précises n'est pas toujours nécessaire, notamment pour les jeux mimétiques. Sur certaines *choés*, le cruchon est ainsi souvent dépeint comme un accessoire d'activités qui imitent les occupations des plus grands ou détournent l'usage original de l'objet de différentes manières. Sur plusieurs vases, un simple jeu de lancer est figuré : l'enfant assis, rampant ou debout semble s'appliquer à viser un *chous* pour y faire atterrir un projectile, peut-être une balle ou un fruit.

PENSER L'ENFANCE

Produites par des adultes, ces représentations ne constituent pas une sorte de manuel explicatif des règles de jeux, mais elles nous transmettent une façon de penser l'enfance. Les jeux qui caractérisent la vie des enfants diffèrent de ceux des adultes : le chariot à roulettes est le jouet le plus fréquemment représenté, exclusif des plus jeunes. De la même manière, le *chous* n'est pris pour cible de jeu que par des enfants, parfois même par les plus jeunes d'entre eux qui rampent au sol. Loin de mettre en

scène un tout petit encore dépourvu de force et de raison, comme le décrivent souvent les textes de la même époque, les imagiers attiques révèlent une enfance espiègle et animée par le goût du jeu. Sur les *choés*, les enfants s'amuse, courent, s'agitent seuls ou à plusieurs. Les peintres donnent à voir leurs apprentissages, de la marche, de l'agilité parfois encore balbutiante. Chargé de valeurs éducatives, le jeu est

Deux garçons nus jouant avec une balle. *Chous* attique à figures rouges, 450-400 avant notre ère. 14 cm. Athènes, musée national d'archéologie, inv. 1555. © H. Ammar

CI-CONTRE. Enfant debout essayant de jeter un projectile dans le *chous*. *Chous* attique à figures rouges, 425-375 avant notre ère. 8 cm. Athènes, musée national d'archéologie, inv. B255. © H. Ammar

l'espace d'apprentissage du futur citoyen et occupe ainsi une place de premier plan.

Hanna Ammar, université de Fribourg / ERC *Locus Ludi*

POUR ALLER PLUS LOIN

- BEAUMONT L. A., 2012, *Childhood in Ancient Athens. Iconography and Social History*, Routledge.
- DASEN V., 2010, « Archéologie funéraire et histoire de l'enfance : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives », dans GUIMIER-SORBETS A.-M., MORIZOT Y. (dir.), *L'enfant et la mort dans l'Antiquité. Nouvelles recherches dans les nécropoles grecques*, Éditions de Boccard, p. 19-44.
- DASEN V., 2011, « De la Grèce à Rome : Des jouets pour grandir ? », dans CHARLES D., GIRVEAU B. (dir.), *Des jouets et des hommes*, Éditions de la RMN, p. 53-59.
- GOLDEN M., 2015 (1993), *Children and Childhood in Classical Athens*, Johns Hopkins University Press.

